

Survey: Open research at LMU Munich / Offene Forschung an der LMU München

Malika Ihle^{★1}, Felix Schönbrodt^{1,2}

¹ LMU Open Science Center, LMU Munich

² Department of Psychology, LMU Munich

★ Corresponding author: malika.ihle@lmu.de

Content

This is a survey developed by members of the LMU Open Science Center (<https://www.osc.lmu.de/>), and administered at LMU Munich between May 7 and June 15, 2026. The aim of this survey is to assess the views of researchers on open research practices, related training needs and provision, and recruitment criteria to inform the implementation of open research practices and responsible research assessment at LMU Munich.

The survey text was derived from Ihle M, Bishop D, & Fortunato L. (2022). Open research at Oxford survey (2.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5845122>. The survey was first piloted at the LMU Biomedical Center in December 2024, and the results were published as Ihle, M. (2025). Open research at the Biomedical Center of LMU Munich (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15304214>. The survey text was further improved as well as translated to German. All procedures for the development and administration of the survey are described in the preregistration: <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/GUFE2>

Page 2 to 24: survey text '**Open research at LMU Munich**'

Page 24: feedback text after submission of survey responses

Page 25: form to enter a raffle for a chance to win vouchers and books

Page 26: feedback text after submission of the raffle form responses

Page 27 to 48: German translation of the survey text: '**Offene Forschung an der LMU München**' ([jump there](#))

Page 49: German translation of the feedback text after submission of survey responses

Page 50: German translation of the raffle form

Page 51: German translation of the feedback text after submission of the raffle form

Acknowledgments

Review of English survey text: Anna Sophie Kümpel, Maximilian Frank, Sarah von Grebmer zu Wolfsturn, Alexander Wuttke, Tobias Straub.

German translation: Leonie Katharina Vogelsang, with contributions from Luise Adler, Maximilian Frank, Sarah von Grebmer zu Wolfsturn, Laura Kiemes, Anna Sophie Kümpel.

Open research at LMU Munich

Broadly, open research (also called 'open science' or, in some disciplines, 'open scholarship') refers to efforts to ensure that different elements of the research process are transparent and accessible. The aim of this survey is to assess the views of LMU Munich researchers on **open research practices**, related **training needs and provision**, and **recruitment criteria** for professorship positions.

The survey is administered by the [LMU Open Science Center](#) (OSC). It is aimed at researchers in any role and at any career stage (including **professors**, **research staff**, **fellows**, and **postdocs**, **research support staff**, and **doctoral students** working in **any field of research** across LMU Munich.

Survey responses will inform the implementation of open research practices and constitute a basis for discussions on responsible research assessment at LMU Munich. Therefore, it is important for **all views** to be represented. You are encouraged to take part whether or not you are aware of open research practices, and whether or not you deem them relevant or necessary for your field of research. Your participation will ensure that related guidance developed at departmental and/or University level is appropriate for your discipline.

After completing the survey you can choose to enter a **raffle** for a chance to win a voucher from www.wunschgutschein.de (1x100€ and 4x50€), or one of ten books on scientific integrity (details below).

Survey procedure and data protection

Participation in the survey is **voluntary**. The survey comprises **11 questions**, and we estimate that it will take minimally 10 min and maximally **20 minutes** to complete. You can complete part of the survey and resume it on this device, using the same browser, within seven days. The survey will be active until June 15, 2026.

You can choose to exit the survey at any time. Additionally, you can explicitly request to **withdraw** your responses while the survey is active, whether you have completed it in full or only in part. Once you agree to participate, you will be provided with a respondent ID for this purpose (details below).

No personal data will be collected. The OSC will analyse your anonymous responses for academic purposes. The data is stored on the LRZ server of the OSC is only accessible by the OSC coordinator and managing director, and will be automatically deleted after 7 years. Non-identifiable information will be shared openly in appropriate repositories, and relevant findings will be disseminated via the [LMU Open Science Center's website](#).

Once you complete the survey, you will be given access to a separate secure form. If you wish to enter the **raffle for vouchers and books** (optional), you can provide your contact details in this form. The information provided will not be linked to your survey responses in any way. It will be stored securely and permanently deleted once all raffle prizes are accepted. We will not use the information for any other purpose.

Ethical review of all procedures linked to the survey was conducted by the Ethics Committee of the LMU Faculty of Pedagogy and Psychology, and in line with University guidance on the requirements of data protection law. Please refer to the details below.

Funding information: The LMU Open Science Center is supported by the Volkswagen Foundation (Pioneer Project Award number: 22605).

Contact

If you have any comments or questions, please contact the LMU Open Science Center Coordinator, Dr Malika Ihle (malika.ihle@lmu.de).

Consent

I hereby voluntarily consent to participate in the survey 'Open Research at LMU Munich'. I understand I may discontinue my participation at any time without giving reasons. I have taken note of the participant information and the [data protection notices](#). I consent to my anonymous survey responses being analyzed for scientific purposes and being made available in anonymous form in a suitable repository.

Your respondent ID is: *Randomly generated number*

Should you wish to withdraw your responses at any time while the survey is active, please contact the LMU Open Science Center coordinator, Dr Malika Ihle (malika.ihle@lmu.de), quoting your respondent ID.

Personal information

This survey is aimed at researchers in any role and career stage, working in any field of research across LMU Munich.

Q1 Please select your primary affiliation at LMU Munich. (required)

- 01 Faculty of Catholic Theology
- 02 Faculty of Protestant Theology
- 03 Faculty of Law
- 04 Faculty of Business Administration - Munich School of Management
- 05 Faculty of Economics
- 07 Faculty of Medicine
 - Preclinical medicine
 - Clinical and theoretical medicine
 - LMU Hospital
- 08 Faculty of Veterinary Medicine
- 09 Faculty of History and the Arts
 - School of the Art
 - History Department
- 10 Faculty of Philosophy, Philosophy of Science and Religious Studies
- 11 Faculty of Psychology and Educational Sciences
 - Department of Educational Sciences and Rehabilitation
 - Department of Psychology
- 12 Faculty for the Study of Culture
 - Department für Asienstudien
 - Department für Kulturwissenschaften und Altertumskunde
- 13 Faculty of Languages and Literatures
 - Department I - Germanistik, Komparistik, Nordistik, Deutsch als Fremdsprache
 - Department II - Griechische und Lateinische, Romanische, Italienische und Slawische Philologie, Sprachen und Kommunikation
 - Department III - Anglistik und Amerikanistik
- 15 Faculty of Social Sciences
 - Department of Communications and Media
 - Department of Sociology
 - Geschwister-Scholl-Institute of Political Science
- 16 Faculty of Mathematics, Informatics and Statistics

- Institute of Computer Science
- Mathematical Institute
- Institute for Statistics

- 17 Faculty of Physics

- 18 Faculty of Chemistry and Pharmacy
 - Department of Biochemistry
 - Department of Chemistry
 - Department of Pharmacy

- 19 Faculty of Biology

- 20 Faculty of Geosciences
 - Department of Geography
 - Department of Earth and Environmental Sciences

if selecting Faculty of Medicine:

Are you also affiliated with the LMU Biomedical Center? (required)

- Yes
- No

if selecting Yes:

Have you previously filled out the survey "Open research at the LMU Biomedical Center (BMC)" in December 2024 or January 2025? (required) The data collected previously at the BMC with the same questionnaire will be merged with the data of this survey disseminated University-wide. When selecting 'Yes', clicking on 'Save and continue' will exit the survey to avoid duplication of respondents; when selecting 'No', clicking on 'Save and continue' will lead to the main questions of this survey.

- Yes, I have previously filled out the survey "Open research at the LMU Biomedical Center"
- No / I do not remember filling out the survey "Open research at the LMU Biomedical Center"

Q2 Please select the option that best describes your current position at LMU Munich. (required)

- Professor, Junior Professor, or Research Group Leader**
- Research Staff, Fellow, or Postdocs** (e.g. Dr. or PhD title-holder who do not lead their own group)
- Doctoral Student**
- Research Support Staff** (e.g. Research Coordinator/Manager/Officer/Facilitator, Data Analyst/Steward/Manager, Research Software Engineer, Bioinformatician, Statistician)

Open research practices

This section focuses on open research. Definitions of relevant terms vary across fields of research and contexts. Therefore, we first provide the following standardised entries for you to refer to throughout the remainder of the survey.

Preprint An article, book chapter, book, or other scholarly work that is deposited by the author(s) in a repository with unrestricted access (i.e. available to the public to view online, or download, without registration, payment, or approval) ahead of peer review. Equivalent terms used in some disciplines are 'working paper' and 'unpublished manuscript'.

Postprint Accepted version of an article, book chapter, book, or other scholarly work that is released by the author(s) on a repository with unrestricted access (i.e. available to the public to view online, or download, without registration, payment, or approval)

Open Access publication An article, book chapter, book, or other scholarly work that is released with unrestricted access (i.e. available to the public to view online, or download, without registration, payment, or approval). This includes all forms of open access, such as 'green' (i.e. preprints or postprints), and 'gold' (i.e. the version processed by the publisher is released openly on the publisher's system upon publication, after payment by the author(s)).

Repository A service dedicated to facilitating the preservation and sharing of research content, including digital repositories (for digital collections, data, code, etc.) and physical repositories (for collections, archives, reagents, specimens, etc.). The service may be operated by universities (e.g. LMU Open Data), governments, or private organisations, and it can be domain-agnostic (e.g. Zenodo, OSF), or discipline-specific (e.g. GenBank, Archaeology Data Service). Access to such repositories may be open or controlled (e.g. requiring registration or approval). Personal web-pages or other ad hoc methods of storing and sharing research content are not included.

Data Any information underpinning a piece of research. The information can be qualitative (e.g. source, archive, representation of art, artefact) and/or quantitative (e.g. measurements, machine output, simulation results). The data can be raw (i.e. as collected), cleaned (i.e. corrected for errors), or prepared/processed (e.g. transformed into a different format for analysis, or anonymized for sharing).

Metadata Data that provides information about other data, allowing the users of the data to contextualise the data (e.g. author, title, date, keywords, study design), know precisely how and what data was collected (e.g. variable X measured in Y unit on a continuous scale with machine Z, compiled for each variable in a codebook), and how to (re)use the data (e.g. data reuse agreement, licence).

Research Data Management plan A written document describing the data to be collected or used during a research project, and how they will be managed, analysed, stored, shared, and preserved.

FAIR principles Set of principles to ensure data and other (digital) material is findable, accessible, interoperable and reusable by machines and humans. In short, data sharing is FAIR when the data is:

Findable: metadata should be deposited in a searchable repository and be assigned a permanent identifier;

Accessible: the data is either open, or accessible upon some authentication process, or closed, but with open metadata;

Interoperable: the data is described with a standard terminology (so the dataset can be merged with other ones) and saved in a stable file format;

Reusable: the data is richly documented and is accompanied by a data usage licence.

Code Custom software developed by researchers specifically for the purpose of conducting a piece of research (e.g. a computer program to extract, clean, or analyse data, or to generate simulation results), or to build components of a research data infrastructure (e.g. a data repository).

Reproducible research Research from which the same outcomes or results can be rederived from the data with the documentation and/or code provided. In practice, this can, for example, be achieved by creating a computationally executable pipeline including e.g. data acquisition, data processing, and data analysis, and be eased by software engineer tools such as programming languages (e.g. R, Python), version control (e.g. Git), software package managers (e.g. renv, Anaconda), literate programming (e.g. R Markdown, Jupyter Notebooks), and computational environment containers (e.g. Binder, Docker).

Materials Any element of the research process that can be coded digitally or shared physically (e.g. protocols, survey questions, instructions, intervention materials, videos of the study procedure, specimens, reagents, samples, and other items used to collect data and/or conduct the research).

Preregistration The practice by which researchers specify elements of the planned work in a dedicated registry before observing the outcomes of the work. Examples include description of the planned approach for a qualitative study, and the data analysis plan for a quantitative study (i.e. a 'pre-analysis plan', which can be submitted either before the start of data collection or, for previously collected datasets, before the start of data analysis). Examples of registries are clinicaltrials.gov (medicine), or the discipline agnostic repositories Open Science Framework (OSF) and aspredicted.org.

Registered report A journal article format in which research question(s) and methodology are peer-reviewed before the work is conducted. A submission may be provisionally accepted for publication following peer-review, and eventually published if the authors follow through with the methodology specified in the accepted version (deviations from the registered plan are allowed, but they must be explicitly justified and noted as such). Acceptance of the article to the journal is therefore independent of the results obtained.

Note: To change the display of the questions on computer screens, to either have a grid or an item-by-item display with possible answers next to each item, please change the width of your window.

Q4 Which of the following research practices are you aware of, and which do you have experience with? 'Aware only' indicates that the practice is applicable to your discipline, but you do not have direct experience with it. 'Accessing/using only' refers to resources that are made available by others and are accessed (e.g. preprint) or reused (e.g. data) by yourself. 'Practising myself' relates to implementation of the practice in your own research e.g. submitting your own preprint or sharing your own data (in addition to, or instead of, accessing/using resources made available by others). 'Not applicable' means that this research practice is, in principle, not applicable to your field.

	Aware only	Accessing / using only	Practising myself	Not aware / not sure if applicable	Not applicable
Preprint or postprint archived in repository	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Research Data Management plan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FAIR data sharing	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Code shared in repository	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Materials shared in repository	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Preregistration	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Registered report	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q5 In your opinion, what would be the overall effect of widespread adoption of the following practices in your field of research?

	Overall detrimental for my field of research	Overall neutral (neither detrimental nor beneficial)	Overall beneficial for my field of research	Not sure	Not applicable
Preprint or postprint archived in repository	o	o	o	o	o
Research Data Management plan	o	o	o	o	o
FAIR data sharing	o	o	o	o	o
Code shared in repository	o	o	o	o	o
Materials shared in repository	o	o	o	o	o
Preregistration	o	o	o	o	o
Registered report	o	o	o	o	o

Barriers and downsides

This section relates to perceived barriers and potential downsides to the adoption of open research practices in your discipline.

Different factors may contribute to the adoption of open research practices, including:

- **infrastructure**, i.e. tools, resources, and/or services that enable implementation of the practice (e.g. repositories for digital or physical storage; registries for preregistration; publishing platforms or outlets) and of relevant community standards (e.g. guidelines relating to citation of data and metadata; ethical and legal guidelines for sharing sensitive data);
- **training**, i.e. the acquisition of knowledge and/or skills needed to implement the practice;
- **norms**, i.e. widespread attitudes and behaviours that support and/or encourage the practice (e.g. the perception that the field is aware of the practice and in favour of implementation; interest from early-career researchers; support from supervisors, mentors);
- **incentives**, i.e. resources and/or mechanisms that reward the practice (e.g. dedicated funding; institutional award; research assessment criteria for hiring and promotion);
- **policy**, i.e. a requirement to implement the practice by relevant stakeholders (e.g. institutions, funders, publishers).

Time may be perceived as an additional factor contributing to adoption of a practice. Rather, we consider availability of time, or lack thereof, as a consequence of the factors listed above. For example, a researcher may choose to invest the time required to adopt a practice depending on:

- the availability of infrastructure or training, which facilitate implementation;
- the existence of norms in the community, which reduces the relative cost to any single researcher by making the practice a universal expectation;
- the presence of incentives, or policy, which reward and/or mandate the practice in the researcher's field or institution.

Q6 Do you face any barriers in adopting the following practices and, if so, what are they? Tick all that apply. If you tick “Other” you can provide a brief description of additional barriers.

	Infrastructure absent or limited	Training absent or limited	Norms absent or weak	Incentives absent or weak	Policy absent or weak	Other	No barriers	Not sure	Not applicable
Preprint or postprint archived in repository	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Research Data Management plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FAIR data sharing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Code shared in repository	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Materials shared in repository	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⁵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preregistration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⁶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registered report	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⁷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹Please provide a brief description for additional barriers regarding Preprint or postprint archived in a repository

²Please provide a brief description for additional barriers regarding Research Data Management plan

³Please provide a brief description for additional barriers regarding FAIR data sharing

⁴Please provide a brief description for additional barriers regarding Code shared in repository

⁵Please provide a brief description for additional barriers regarding Materials shared in repository

⁶Please provide a brief description for additional barriers regarding Preregistration

⁷Please provide a brief description for additional barriers regarding Registered report

Q7 Regardless of whether you consider these beneficial overall or not, in your view, are there *any* downsides to widespread adoption of the following practices in your field of research? If you select “Yes”, please provide a brief description.

	Yes	No	Not sure	Not applicable
Preprint or postprint archived in repository	<input type="radio"/> ¹	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Research Data Management plan	<input type="radio"/> ²	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FAIR data sharing	<input type="radio"/> ³	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Code shared in repository	<input type="radio"/> ⁴	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Materials shared in repository	<input type="radio"/> ⁵	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Preregistration	<input type="radio"/> ⁶	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Registered report	<input type="radio"/> ⁷	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

¹Please provide a brief description of downsides to widespread adoption of Preprint or postprint archived in a repository in your field of research.

²Please provide a brief description of downsides to widespread adoption of Research Data management plan in your field of research.

³Please provide a brief description of downsides to widespread adoption of FAIR data sharing in repository in your field of research.

⁴Please provide a brief description of downsides to widespread adoption of Code shared in repository in your field of research.

⁵Please provide a brief description of downsides to widespread adoption of Materials shared in repository in your field of research.

⁶Please provide a brief description of downsides to widespread adoption of Preregistration in your field of research.

⁷Please provide a brief description of downsides to widespread adoption of Registered report in your field of research.

Recruitment criteria for professors

This section relates to recruitment criteria for professorship positions in your field of research at LMU Munich, focusing on your perception of the *current* criteria in use, and your views about which criteria *should* be used.

Q8 To the best of your knowledge, how important are the following criteria at present when recruiting professors in your field of research at LMU Munich?

Please list any additional criteria in the empty boxes below.

	Not important at all	Slightly important	Quite important	Very important	Not sure	Not applicable
Number of publications (e.g. peer-reviewed articles, books)	o	o	o	o	o	o
Prestige of the journals/publishers in which one has published	o	o	o	o	o	o
Intrinsic quality of publications (e.g. methodological rigor, theoretical soundness, creativity)	o	o	o	o	o	o
Authorship role (e.g. lead or senior author vs. contributing author)	o	o	o	o	o	o
Citations (e.g. total number, <i>h</i> -index)	o	o	o	o	o	o
Grant acquisition (e.g. total amount, source)	o	o	o	o	o	o
Societal impact (e.g. policy, medical applications, patents, media coverage)	o	o	o	o	o	o
Teaching (e.g. amount, quality, creation of materials)	o	o	o	o	o	o
Supervision, mentoring, and leadership skills	o	o	o	o	o	o

Service to the profession (e.g. editorial work, contributions to the work of professional bodies or learned societies)	<input type="radio"/>					
Academic self-administration (e.g. involvement in departmental or university committees)	<input type="radio"/>					
Awards, prizes, and other forms of recognition	<input type="radio"/>					
Collaboration network (e.g. size, strength)	<input type="radio"/>					
Consideration of equal opportunity with regard to gender and other demographic characteristics	<input type="radio"/>					
Open research practices	<input type="radio"/>					
Additional existing recruitment criteria						

Q9 In your opinion, how important *should* the following criteria be when recruiting professors in your field of research at LMU Munich? Please list any additional criteria in the empty boxes below.

	Not important at all	Slightly important	Quite important	Very important	Not sure	Not applicable
Number of publications (e.g. peer-reviewed articles, books)	<input type="radio"/>					
Prestige of the journals/publishers in which one has published	<input type="radio"/>					
Intrinsic quality of publications (e.g. methodological)	<input type="radio"/>					

rigor, theoretical soundness, creativity)						
Authorship role (e.g. lead or senior author vs. contributing author)	0	0	0	0	0	0
Citations (e.g. total number, <i>h</i> -index)	0	0	0	0	0	0
Grant acquisition (e.g. total amount, source)	0	0	0	0	0	0
Societal impact (e.g. policy, medical applications, patents, media coverage)	0	0	0	0	0	0
Teaching (e.g. amount, quality, creation of materials)	0	0	0	0	0	0
Supervision, mentoring, and leadership skills	0	0	0	0	0	0
Service to the profession (e.g. editorial work, contributions to the work of professional bodies or learned societies)	0	0	0	0	0	0
Academic self-administration (e.g. involvement in departmental or university committees)	0	0	0	0	0	0
Awards, prizes, and other forms of recognition	0	0	0	0	0	0
Collaboration network (e.g. size, strength)	0	0	0	0	0	0

Consideration of equal opportunity with regard to gender and other demographic characteristics	o	o	o	o	o	o
Open research practices	o	o	o	o	o	o
Additional desired recruitment criteria						

Training and support needs

This section focuses on training and support needs relating to open research at LMU Munich.

Q10 For which of the following topics do you think more support is necessary? 'No guidance needed' indicates that sufficient guidance on the topic is available to you. **'No guidance wanted'** indicates that you do not see the net benefit of engaging with the topic. Please list any additional topics in the empty boxes below.

	No guidance needed	No guidance wanted	Only written guidance wanted	Written guidance and workshop wanted	Not sure	Not applicable
How to share preprints or postprints (e.g. selection of appropriate repository, consideration of publisher's rights, ethical considerations)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
How to prepare Research Data Management plans	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
How to prepare data and metadata for archiving, and possibly for sharing in a public repository in line with community standards and the FAIR principles	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
How to prepare ethics applications and consent forms that allow archiving of anonymised data in a public repository	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
How to prepare sensitive dataset in ways that protect privacy and security (e.g. anonymised or synthetic dataset, controlled or tiered access)						

How to create a reproducible research workflow (including e.g. writing code, using version control and literate programming) and share it publicly (e.g. selection of a repository that assigns a DOI)	o	o	o	o	o	o
How to prepare materials for sharing (e.g. in a digital repository that assigns a DOI, or in a physical repository)	o	o	o	o	o	o
How to choose and apply licences or reuse agreements for sharing resources (e.g. data, materials, and/or code) and navigate relevant legislation (including copyright law, privacy and GDPR law, commercial law, and institutional regulations)	o	o	o	o	o	o
How to prepare preregistrations and/or registered reports (including experimental design, statistics, data simulation)	o	o	o	o	o	o
How to write job description and assess job applications responsibly, fairly, and transparently	o	o	o	o	o	o
Additional training wanted						

Q11 In addition to receiving training, what support would you find useful to implement open research practices? Please list any additional means of support in the empty boxes below.

	Not necessary	Nice to have	Essential	Not sure
Lectures introducing relevant topics	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Consulting from a professional expert to design with you, or your research group, an optimal open research workflow tailored to your study type	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mentoring from a volunteer experienced researcher in your field who has faced similar challenges and can provide peer-to-peer advice	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Support networks open to researchers from all career stages, with a focus on sharing experience and good practice	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Additional support wanted				

Existing training

This final section focuses on training relating to open research that is *already* available at LMU Munich.

We aim to find out about all initiatives at LMU Munich, so that we can promote them to relevant groups.

Q12 Please provide information to help us identify open and reproducible research initiatives at LMU Munich. Your description could include e.g. name of initiative (e.g. courses, workshops, summer schools, working groups, study groups, meet-ups), provider, contact, target audience, webpage, social media.

1	
2	
3	
4	
5	

Thank you for completing the survey!

The information you provided will contribute to shaping the implementation of open research practices and responsible research assessment at LMU Munich. Relevant findings will be disseminated via the LMU Open Science Center website.

[Visit the LMU Open Science Center's website](#)

to become a member or find out about events, consultations, self-learning resources, and initiatives promoting responsible research assessment, open research practices, and other good research practices highlighted in the "[Ordnung der Ludwig-Maximilians-Universität München zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis](#)".

Enter the raffle

for a chance to win a voucher from www.wunschgutschein.de (1x100€ and 4x50€), or one of ten books on scientific integrity!

Clicking will open a new browser window featuring a separate secure form. In this form you can optionally provide your contact details to enter the raffle for books. The information provided through the form will not be linked to your survey responses in any way, and it will be permanently deleted once all raffle prizes are accepted. We will not use the information for any other purpose.

Thank you for completing the survey on open research at LMU Munich!

Here you can provide your contact details for a chance to win a voucher from www.wunschgutschein.de (1x100€ and 4x50€), or one of ten books on scientific integrity. This form is independent from the survey and any contact information you provide cannot be linked to your survey responses in any way. Your personal data will be stored securely, and it will be accessed exclusively to select winners through a raffle. The information will be permanently deleted once all raffle prizes are accepted, and it will not be used for any other purpose.

You can modify your contact details, and/or withdraw your consent, at any time until June 15, 2026 by contacting the LMU Open Science Center Coordinator, Dr Malika Ihle (malika.ihle@lmu.de).

I hereby voluntarily consent to participate in the raffle for the survey 'Open Research at LMU Munich'. I have taken note of the participant information and the [data protection notices](#). I give my consent to the processing of the contact data for the purpose of the raffle.

Name (optional)

Email (mandatory)

Which book would you be interested in receiving should you be randomly selected to win a book? (optional)

- Science Fictions: Exposing Fraud, Bias, Negligence and Hype in Science by Stuart Ritchie
- Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men by Caroline Criado Perez
- Calling Bullshit: The Art of Skepticism in a Data-Driven World by Carl T. Bergstrom and Jevin D. West

Good luck!

If you are selected as one of the fifteen winners, you will be notified at the provided email by June 30, 2026.

You have successfully entered the raffle!

If you are selected as one of the fifteen winners, you will be notified at the provided email by June 30, 2026.

[Visit the LMU Open Science Center's website](#)

to become a member or find out about events, consultations, self-learning resources, and initiatives promoting responsible research assessment, open research practices, and other good research practices highlighted in the "[Ordnung der Ludwig-Maximilians-Universität München zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis](#)".

Offene Forschung an der LMU München

Allgemein versteht man unter „Offene Forschung“ (auch als „Open Research“, „Offene Forschungspraktiken“, „Open Science“, oder „Offene Wissenschaft“ bezeichnet) Bestrebungen, die darauf abzielen, die Transparenz und Zugänglichkeit verschiedener Elemente des Forschungsprozesses zu gewährleisten. Ziel dieser Umfrage ist es, die Ansichten der Forschenden der LMU München zu **Praktiken offener Forschung**, zum entsprechenden **Fortbildungsbedarf und -angebot** sowie zu **Auswahlkriterien** für Professuren zu erfassen.

Die Umfrage wird vom [LMU Open Science Center](#) (OSC) durchgeführt. Sie richtet sich an Forschende in jeder Funktion und auf jeder Karrierestufe (einschließlich **Professor:innen**, **wissenschaftliche Mitarbeitende** und **Postdocs**, **wissenschaftliches Unterstützungspersonal**, und **Doktorand:innen**, die in einem beliebigen **Forschungsbereich** an der LMU München tätig sind.

Die Antworten dieser Umfrage fließen in die Umsetzung offener Forschungspraktiken an der LMU München ein und dienen als eine Diskussionsgrundlage für eine verantwortungsvolle Forschungsbewertung. Daher ist es wichtig, dass **alle Standpunkte berücksichtigt werden**. Wir möchten Sie dazu ermutigen, an der Umfrage teilzunehmen, unabhängig davon, ob Sie mit den Praktiken offener Forschung vertraut sind und ob Sie diese für Ihr Forschungsgebiet als relevant oder notwendig erachten. Durch Ihre Teilnahme stellen Sie sicher, dass die auf Institutsebene und/oder auf Universitätsebene entwickelten Leitlinien für Ihr Fachgebiet geeignet sind.

Nach Abschluss der Umfrage können Sie an einer **Verlosung** teilnehmen und einen Gutschein von www.wunschgutschein.de (1 x 100 € und 4 x 50 €) oder eines von zehn Büchern zum Thema wissenschaftliche Integrität gewinnen (Details siehe unten).

Ablauf der Umfrage und Datenschutz

Die Teilnahme an der Umfrage ist **freiwillig**. Die Umfrage umfasst **11 Fragen**, und wir schätzen, dass die Teilnahme mindestens 10 und höchstens **20 Minuten** in Anspruch nehmen wird. Sie können die Umfrage auch in Teilen ausfüllen und innerhalb von sieben Tagen auf diesem Gerät mit demselben Browser fortsetzen. Die Umfrage ist bis zum 15. Juni 2026 verfügbar.

Sie können die Umfrage jederzeit **abbrechen**. Darüber hinaus können Sie während des Erhebungszeitraums ausdrücklich beantragen, Ihre Antworten zurückzuziehen, unabhängig davon, ob Sie die Umfrage vollständig oder nur teilweise ausgefüllt haben. Sobald Sie der Teilnahme zugestimmt haben, erhalten Sie zu diesem Zweck eine Teilnehmer-ID (Details siehe unten).

Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. Das OSC wird Ihre anonymen Antworten zu wissenschaftlichen Zwecken auswerten. Die Daten werden auf dem LRZ-Server des OSC gespeichert, sind nur für die OSC-Koordinatorin und den Geschäftsführer zugänglich und werden nach 7 Jahren automatisch gelöscht. Anonymisierte

Informationen werden in geeigneten Repositorien öffentlich zugänglich gemacht, und relevante Ergebnisse werden auf der [Webseite des LMU Open Science Centers](#) geteilt.

Sobald Sie die Umfrage abgeschlossen haben, erhalten Sie Zugang zu einem separaten, geschützten Formular. Wenn Sie an der **Verlosung von Gutscheinen und Büchern** teilnehmen möchten (optional), können Sie in diesem Formular Ihre Kontaktdaten angeben. Die angegebenen Informationen werden in keiner Weise mit Ihren Umfrageantworten verknüpft. Die Informationen werden sicher gespeichert und endgültig gelöscht, sobald alle Verlosungspreise angenommen wurden. Wir werden die Informationen für keine anderen Zwecke verwenden.

Die ethische Überprüfung aller mit der Umfrage verbundenen Verfahren wurde von der Ethikkommission der Fakultät für Psychologie und Pädagogik der LMU durchgeführt und erfolgte im Einklang mit den universitären Richtlinien zu den Anforderungen des Datenschutzrechts.

Förderhinweis: Das LMU Open Science Center wird von der Volkswagenstiftung gefördert (Pioneer-Projekt-Fördernummer: 22605).

Kontakt

Sollten Sie Anmerkungen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Koordinatorin des LMU Open Science Center, Dr. Malika Ihle (malika.ihle@lmu.de).

Einwilligung

o Hiermit willige ich freiwillig in die Teilnahme an der Umfrage „Offene Forschung an der LMU München“ ein. Ich kann die Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen. Ich habe die Teilnehmerinformation und die datenschutzrechtlichen Hinweise zur Kenntnis genommen und willige ein, dass meine anonymen Umfrageantworten für wissenschaftliche Zwecke ausgewertet und in anonymer Form in einem geeigneten Repository bereitgestellt werden können.

Ihre Teilnehmer-ID lautet: *Randomly generated number*

Sollten Sie Ihre Antworten zu irgendeinem Zeitpunkt während des Erhebungszeitraumes zurückziehen wollen, wenden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Teilnehmer-ID an die Koordinatorin des LMU Open Science Centers, Dr. Malika Ihle (malika.ihle@lmu.de).

Persönliche Daten

Diese Umfrage richtet sich an Forschende in jeder Funktion und auf jeder Karrierestufe, die in einem beliebigen Forschungsbereich an der LMU München tätig sind.

Q1 Bitte wählen Sie Ihre primäre Zugehörigkeit an der LMU München aus. (erforderlich)

- 01 Katholisch-Theologische Fakultät
- 02 Evangelisch-Theologische Fakultät
- 03 Juristische Fakultät
- 04 Fakultät für Betriebswirtschaft
- 05 Volkswirtschaftliche Fakultät
- 07 Medizinische Fakultät
 - Vorklinische Medizin
 - Klinische und Theoretische Medizin
 - LMU Klinikum
- 08 Tierärztliche Fakultät
- 09 Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften
 - Department Kunstwissenschaften
 - Historisches Seminar
- 10 Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft
- 11 Fakultät für Psychologie und Pädagogik
 - Department Pädagogik und Rehabilitation
 - Department Psychologie
- 12 Fakultät für Kulturwissenschaften
 - Department für Asienstudien
 - Department für Kulturwissenschaften und Altertumskunde
- 13 Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften
 - Department I – Germanistik, Komparistik, Nordistik, Deutsch als Fremdsprache
 - Department II – Griechische und Lateinische, Romanische, Italienische und Slawische Philologie, Sprachen und Kommunikation
 - Department III – Anglistik und Amerikanistik
- 15 Sozialwissenschaftliche Fakultät
 - Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung
 - Institut für Soziologie
 - Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
- 16 Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik
 - Institut für Informatik
 - Mathematisches Institut

- Institut für Statistik
- 17 Fakultät für Physik
- 18 Fakultät für Chemie und Pharmazie
 - Department für Biochemie
 - Department für Chemie
 - Department für Pharmazie
- 19 Fakultät für Biologie
- 20 Fakultät für Geowissenschaften
 - Department für Geographie
 - Department für Geo- und Umweltwissenschaften

if selecting Faculty of Medicine:

**Sind Sie auch mit dem Biomedizinischen Centrum der LMU affiliert?
(erforderlich)**

- Ja
- Nein

if selecting Yes:

Haben Sie die Umfrage „Open research at the Biomedical Center (BMC) of LMU Munich“ bereits im Dezember 2024 oder Januar 2025 ausgefüllt? (erforderlich)

Die zuvor am BMC mit demselben Fragebogen erhobenen Daten werden mit den Daten dieser universitätsweit durchgeführten Umfrage zusammengeführt. Wenn Sie „Ja“ auswählen, wird die Umfrage durch Klicken auf „Speichern und fortfahren“ beendet, um Doppelteilnahmen zu vermeiden; wenn Sie „Nein“ auswählen, gelangen Sie durch Klicken auf „Speichern und fortfahren“ zu den Hauptfragen dieser Umfrage.

- Ja, ich habe die Umfrage „Open research at the Biomedical Center (BMC) of LMU Munich“ bereits ausgefüllt.
- Nein / Ich kann mich nicht daran erinnern, die Umfrage „Open research at the Biomedical Center (BMC) of LMU Munich“ ausgefüllt zu haben.

Q2 Bitte wählen Sie die Option aus, die Ihre derzeitige Position an der LMU München am besten beschreibt. (erforderlich)

- Professor:in, Juniorprofessor:in oder Forschungsgruppenleiter:in**
- Wissenschaftliche Mitarbeiter:in oder Postdocs** (z. B. Personen mit dem Titel „Dr.“ oder „PhD“, die keine eigene Gruppe leiten)
- Doktorand:in**
- wissenschaftliches Unterstützungspersonal** (z. B. Forschungs Koordinator:in /-manager:in /-referent:in, Datenanalyst:in/-verwalter:in /-manager:in, Forschungssoftwareentwickler:in, Bioinformatiker:in, Statistiker:in)

Offene Forschungspraktiken

Dieser Abschnitt befasst sich mit offeneren Forschungspraktiken. Die Definitionen der relevanten Begriffe variieren je nach Forschungsgebiet und Kontext. Daher bieten wir Ihnen zuerst die folgenden standardisierten Begriffe, auf die Sie sich im weiteren Verlauf der Umfrage beziehen können.

Preprint Ein Artikel, ein Buchkapitel, ein Buch oder eine andere wissenschaftliche Arbeit, der/das/die von dem/der Autor:in bzw. von den Autor:innen vor dem Peer-Review-Verfahren in einem frei zugänglichen Repository hinterlegt wird (d.h., der Öffentlichkeit online zur Ansicht oder zum Herunterladen ohne Registrierung, Bezahlung oder Genehmigung zur Verfügung steht). In einigen Fachbereichen werden auch die Begriffe „Working Paper“ oder „unveröffentlichtes Manuskript“ verwendet.

Postprint Die akzeptierte Fassung eines Artikels, eines Buchkapitels, eines Buches oder einer anderen wissenschaftlichen Arbeit, die von dem/der Autor:in bzw. von den Autor:innen in einem frei zugänglichen Repository veröffentlicht wird (d.h., die der Öffentlichkeit online zur Ansicht oder zum Herunterladen ohne Registrierung, Bezahlung oder Genehmigung zur Verfügung steht).

Open-Access-Publikation Ein Artikel, ein Buchkapitel, ein Buch oder eine andere wissenschaftliche Arbeit, der/das/die mit uneingeschränktem Zugang veröffentlicht wird (d.h., der Öffentlichkeit online zur Ansicht oder zum Herunterladen ohne Registrierung, Bezahlung oder Genehmigung zur Verfügung steht). Dies umfasst alle Formen des Open Access, wie beispielsweise „Grün“ (d.h., Preprints oder Postprints) und „Gold“ (d.h., die vom Verlag bearbeitete Fassung wird nach Zahlung durch die Autor:innen bei Veröffentlichung offen auf dem System des Verlags freigegeben).

Repository Ein Dienst, welcher der Aufbewahrung und dem Austausch von Forschungsinhalten dient, einschließlich digitaler Repositorien (für digitale Sammlungen, Daten, Code usw.) und physischer Repositorien (für Sammlungen, Archive, Reagenzien, Proben usw.). Der Dienst kann von Universitäten (z. B. LMU Open Data), Behörden oder privaten Organisationen betrieben werden und ist entweder domänenunabhängig (z. B. Zenodo, OSF) oder fachspezifisch (z. B. GenBank, Archaeology Data Service). Der Zugang zu solchen Repositorien kann offen oder kontrolliert sein (z. B. durch Registrierung oder Genehmigung). Persönliche Webseiten oder andere Ad-hoc-Methoden zur Speicherung und Veröffentlichung von Forschungsinhalten gelten nicht als Repository.

Daten Alle Informationen, die einer Forschungsarbeit zugrunde liegen. Dabei kann es sich um qualitative Informationen (z. B. Quellen, Archivmaterial, Kunstwerke, Artefakte) und/oder quantitative Informationen (z. B. Messwerte, Maschinenausgaben, Simulationsergebnisse) handeln. Die Daten können Rohdaten (d.h., in der Form, wie sie erhoben wurden), bereinigte Daten (d.h., korrigierte Daten) oder aufbereitete/verarbeitete Daten sein (z. B. in ein anderes Format für die Analyse umgewandelt oder für die Veröffentlichung anonymisiert).

Metadaten Daten, die Informationen über andere Daten liefern und es den Nutzer:innen ermöglichen, die Daten zu kontextualisieren (z. B. Autor:in, Titel, Datum, Schlagwörter, Studiendesign), genau zu erfahren, wie und welche Daten erhoben wurden (z. B. Variable X, gemessen in Einheit Y auf einer kontinuierlichen Skala mit Gerät Z, für jede Variable in einem

Codebuch zusammengefasst), und zu erfahren, wie die Daten wiederverwendet werden können (z. B. Vereinbarung zur Wiederverwendung von Daten, Lizenz).

Datenmanagementplan Ein schriftliches Dokument, in dem zu erhebenden oder zu verwendenden Forschungsdaten sowie deren Verwaltung, Analyse, Speicherung, Veröffentlichung und Aufbewahrung beschrieben werden.

FAIR-Prinzipien Eine Reihe von Grundsätzen, die sicherstellen sollen, dass Daten und anderes (digitales) Material auffindbar, zugänglich, interoperabel und sowohl für Maschinen als auch für Menschen wiederverwendbar sind. Kurz gesagt: Datenaustausch entspricht den FAIR-Prinzipien, sind die Daten:

Findable (Auffindbar): Metadaten sollten in einem durchsuchbaren Repository hinterlegt und mit einer dauerhaften Kennung versehen werden;

Accessible (Zugänglich): Die Daten sind entweder offen zugänglich, nach einem Authentifizierungsprozess zugänglich, oder unzugänglich, verfügen jedoch über zugängliche Metadaten;

Interoperable (Interoperabel): Die Daten werden mithilfe von Standard-Terminologie beschrieben und in einem stabilen Dateiformat gespeichert, damit die Daten mit einem anderen Datensatz zusammengeführt werden kann;

Reusable (Wiederverwendbar): Die Daten sind umfassend dokumentiert und mit einer Lizenz zur Datennutzung versehen.

Code Maßgeschneiderte Software, die von Forscher:innen speziell für die Durchführung einer Forschungsarbeit (z. B. ein Computerprogramm zur Extraktion, Aufbereitung oder Analyse von Daten oder zur Erzeugung von Simulationsergebnissen) oder zum Aufbau von Komponenten einer Forschungsdateninfrastruktur (z. B. eines Datenrepositoriums) entwickelt wurde.

Reproduzierbare Forschung Forschung, bei der sich anhand der bereitgestellten Dokumentation und/oder des bereitgestellten Codes aus den Daten dieselben Ergebnisse oder Resultate erneut ableiten lassen. In der Praxis lässt sich dies beispielsweise durch die Erstellung einer computergestützten Pipeline erreichen, die u. a. Datenerhebung, Datenverarbeitung und Datenanalyse umfasst, sowie durch Softwareentwicklungs-Tools wie Programmiersprachen (z. B. R, Python), Versionskontrolle (z. B. Git), Softwarepaket-Manager (z. B. renv, Anaconda), Literate-Programming (z. B. R Markdown, Jupyter Notebooks) und Container für Rechenumgebungen (z. B. Binder, Docker).

Materialien Jeder Bestandteil des Forschungsprozesses, der digital kodiert oder physisch weitergegeben werden kann (z. B. Protokolle, Fragebögen, Anweisungen, Interventionsmaterialien, Videos des Studienablaufs, Proben, Reagenzien und andere Gegenstände, die zur Datenerhebung und/oder zur Durchführung der Forschung verwendet werden).

Präregistrierung Die Vorgehensweise, bei der Forscher:innen Elemente der geplanten Arbeit in einem speziellen Register festhalten, bevor sie die Ergebnisse der Arbeit einsehen. Beispiele hierfür sind die Beschreibung des geplanten Vorgehens für eine qualitative Studie oder der Datenanalyseplan für eine quantitative Studie (d.h., ein „Voranalyseplan“, der entweder vor Beginn der Datenerhebung oder – bei bereits erhobenen Datensätzen – vor Beginn der Datenanalyse eingereicht werden kann). Typische Beispiele für Register sind

clinicaltrials.gov (Medizin) oder, disziplinübergreifend, das Open Science Framework (OSF) und aspredicted.org.

Registered Report Ein Format für wissenschaftliche Zeitschriftenartikel, bei dem die Forschungsfrage(n) und die Methodik vor Beginn der Forschungsarbeit einer Begutachtung durch Fachkolleg:innen unterzogen werden. Eine Einreichung kann nach der Begutachtung vorläufig zur Veröffentlichung angenommen und schließlich veröffentlicht werden, sofern die Autor:innen die in der angenommenen Fassung festgelegte Methodik einhalten (Abweichungen vom eingereichten Plan sind zulässig, müssen jedoch ausdrücklich begründet und als solche gekennzeichnet werden). Die Annahme des Artikels zur Veröffentlichung in der Zeitschrift ist somit unabhängig von den erzielten Ergebnissen.

Hinweis: Um die Darstellung der Fragen auf dem Bildschirm anzupassen – entweder als Raster oder einzeln mit den Antwortmöglichkeiten neben jeder Frage – ändern Sie bitte die Breite Ihres Fensters.

Q4 Welche der folgenden Forschungspraktiken kennen Sie und mit welchen haben Sie bereits Erfahrung? „Nur bekannt“ bedeutet, dass die Praxis in Ihrem Fachgebiet anwendbar ist, Sie jedoch keine direkten Erfahrungen damit haben. „Nur Zugriff/Nutzung“ bezieht sich auf Ressourcen, die von anderen bereitgestellt werden und auf die Sie zugreifen (z. B. Preprint) oder die Sie wiederverwenden (z. B. Daten). „Selbst angewendet“ bezieht sich auf die tatsächliche Anwendung der Forschungspraktik in Ihrer eigenen Forschung, z. B. einen eigenen Preprint einreichen oder Ihre eigenen Daten veröffentlichen (zusätzlich zu oder anstelle des Zugriffs auf bzw. der Nutzung von Ressourcen, die von anderen bereitgestellt werden). „Nicht zutreffend“ bedeutet, dass diese Forschungspraktik in Ihrem Fach prinzipiell nicht anwendbar ist.

	Nur bekannt	Nur Zugriff/ Nutzung	Selbst angewendet	Unbekannt /unsicher ob zutreffend	Nicht zutreffend
Preprint oder Postprint, in Repositorium archiviert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Datenmanagementplan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FAIR-geteilte Daten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Code, in Repositorium geteilt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Materialien, in Repositorium geteilt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Präregistrierung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Registered Report	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Q5 Wie würde sich Ihrer Meinung nach die flächendeckende Einführung der folgenden Forschungspraktiken in Ihrem Forschungsbereich insgesamt auswirken?

	Insgesamt nachteilig für mein Forschungs gebiet	Insgesamt neutral (weder nachteilig noch vorteilhaft)	Insgesamt von Nutzen für mein Forschung sgebiet	Nicht sicher	Nicht zutreffend
Preprint oder Postprint, in Repository archiviert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Datenmanagement plan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FAIR-geteilte Daten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Code, in Repository geteilt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Materialien, in Repository geteilt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Präregistrierung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Registered Report	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hindernisse und Nachteile

Dieser Abschnitt befasst sich mit wahrgenommenen Hindernissen und möglichen Nachteilen bei der Einführung offener Forschungspraktiken in Ihrem Fachgebiet.

Zur Einführung offener Forschungspraktiken können verschiedene Faktoren beitragen, darunter:

- **Infrastruktur**, d.h., Werkzeuge, Ressourcen und/oder Dienste, die die Umsetzung der Forschungspraktiken ermöglichen (z.B. Repositorien für die digitale oder physische Speicherung; Register für die Präregistrierung; Publikationsplattformen oder -kanäle) sowie relevante fachspezifische Standards (z.B. Richtlinien zur Zitierung von Daten und Metadaten; ethische und rechtliche Richtlinien für den Austausch sensibler Daten)
- **Training**, d.h., der Erwerb von Wissen und/oder Fähigkeiten, die zur Umsetzung der Forschungspraktiken erforderlich sind
- **Normen**, d.h., weit verbreitete Einstellungen und Verhaltensweisen, die die Forschungspraktiken unterstützen und/oder fördern (z. B. wahrgenommene Bekanntheit und Befürwortung der Praxis im Fachgebiet; Interesse von Nachwuchsforscher:innen; Unterstützung durch Betreuer:innen und Mentor:innen)
- **Anreize**, d.h., Ressourcen und/oder Mechanismen, die die Forschungspraktiken belohnen (z. B. zweckgebundene Mittel; institutionelle Auszeichnungen; Kriterien zur Forschungsbewertung bei Einstellung und Beförderung)
- **Richtlinien**, d.h., die Verpflichtung zur Umsetzung der Forschungspraktiken durch relevante Interessensgruppen (z. B. Institutionen, Förderer, Verlage)

Zeit kann als zusätzlicher Faktor angesehen werden, der zur (Nicht-)Umsetzung von Forschungspraktiken beiträgt. Wir betrachten die Verfügbarkeit von Zeit – oder deren Mangel – stattdessen als *Folge* der oben aufgeführten Faktoren. Forscher:innen können sich beispielsweise basierend auf den folgenden Faktoren entscheiden, die für die Umsetzung einer Forschungspraktik erforderliche Zeit zu investieren:

- Verfügbarkeit von Infrastrukturen oder Fortbildungsangeboten, die die Umsetzung erleichtern;
- Existenz von Normen im Fachgebiet, die diese Forschungspraktik zu einer allgemeinen Erwartung machen und damit die relativen Kosten für einzelne Forscher:innen senken;
- Existenz von Anreizen oder Richtlinien, die diese Forschungspraktik im Fachgebiet oder in der Einrichtung der Forscher:innen belohnen und/oder vorschreiben.

Q6 Gibt es für Sie Hindernisse bei der Umsetzung der folgenden Forschungspraktiken, und wenn ja, welche? Kreuzen Sie alle zutreffenden Punkte an. Wenn Sie „Sonstiges“ ankreuzen, können Sie eine kurze Beschreibung weiterer Hindernisse hinzufügen.

	Fehlende oder eingeschränkte Infrastruktur	Fehlendes oder nur begrenztes Training	Fehlende oder schwache Normen	Fehlende oder schwache Anreize	Fehlende oder unzureichende Richtlinien	Sonstiges	Keine Hindernisse	Nicht sicher	Nicht zutreffend
Preprint oder Postprint, in Repository archiviert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datenmanagem entplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FAIR-geteilte Daten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Code, in Repository geteilt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Materialien, in Repository geteilt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⁵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Präregistrierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⁶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registered Report	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⁷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹Bitte geben Sie eine kurze Beschreibung der zusätzlichen Hindernisse im Zusammenhang mit Preprints oder Postprints an, die in einem Repository archiviert sind.

²Bitte geben Sie eine kurze Beschreibung der zusätzlichen Hindernisse im Zusammenhang mit dem Datenmanagementplan an.

³Bitte geben Sie eine kurze Beschreibung der zusätzlichen Hindernisse für das Teilen von Daten nach den FAIR-Prinzipien an.

⁴Bitte geben Sie eine kurze Beschreibung der zusätzlichen Hindernisse in Bezug auf den im Repository bereitgestellten Code an.

⁵Bitte geben Sie eine kurze Beschreibung der zusätzlichen Hindernisse in Bezug auf die im Repository bereitgestellten Materialien an.

⁶Bitte geben Sie eine kurze Beschreibung der zusätzlichen Hindernisse bei der Präregistrierung an.

⁷Bitte geben Sie eine kurze Beschreibung der zusätzlichen Hindernisse im Zusammenhang mit dem Registered Report an.

Q7 Unabhängig davon, ob Sie diese Praktiken insgesamt als vorteilhaft ansehen oder nicht: Gibt es Ihrer Meinung nach *irgendwelche* Nachteile, wenn die folgenden Praktiken in Ihrem Forschungsbereich weit verbreitet wären? Wenn Sie „Ja“ auswählen, geben Sie bitte eine kurze Begründung an.

	Ja	Nein	Nicht sicher	Nicht zutreffend
Preprint oder Postprint, in Repository archiviert	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Datenmanagementplan	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
FAIR-geteilte Daten	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Code, in Repository geteilt	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Materialien, in Repository geteilt	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Präregistrierung	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Registered Report	<input type="radio"/> 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

¹Bitte beschreiben Sie kurz die Nachteile einer breiten Einführung von Preprints oder Postprints in Ihrem Forschungsbereich, die in einem Repository archiviert werden.

²Bitte beschreiben Sie kurz die Nachteile einer flächendeckenden Einführung von Datenmanagementplänen in Ihrem Forschungsbereich.

³Bitte beschreiben Sie kurz die Nachteile einer flächendeckenden Einführung des FAIR-Datenaustauschs in Repositorien in Ihrem Forschungsbereich.

⁴Bitte beschreiben Sie kurz die Nachteile einer breiten Nutzung von Code, in Ihrem Forschungsbereich, der in einem Repository geteilt wird.

⁵Bitte beschreiben Sie kurz die Nachteile einer breiten Nutzung der im Repository bereitgestellten Materialien in Ihrem Forschungsbereich.

⁶Bitte beschreiben Sie kurz die Nachteile einer flächendeckenden Einführung der Präregistrierung in Ihrem Forschungsbereich.

⁷Bitte beschreiben Sie kurz die Nachteile einer breiten Einführung des Registered Reports in Ihrem Forschungsbereich.

Auswahlkriterien bei der Besetzung von Professuren

Dieser Abschnitt befasst sich mit den Auswahlkriterien bei Besetzungen von Professuren in Ihrem Forschungsbereich an der LMU München, wobei der Schwerpunkt zum einen auf Ihrer Wahrnehmung der *derzeit* angewandten Kriterien liegt, und zum anderen auf Ihren Ansichten darüber, welche Kriterien angewendet werden *sollten*.

Q8 Wie wichtig sind Ihrer Einschätzung nach die folgenden Kriterien derzeit bei der Besetzung von Professuren in Ihrem Forschungsbereich an der LMU München? Bitte führen Sie weitere Kriterien in den leeren Feldern unten auf.

	Überhaupt nicht wichtig	Eher wenig wichtig	Ziemlich wichtig	Sehr wichtig	Nicht sicher	Nicht zutreffend
Anzahl der Veröffentlichungen (z. B. begutachtete wissenschaftliche Zeitschriftenartikel, Bücher)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ansehen der Journals/Verlage , in denen publiziert wurde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Intrinsische Qualität der Veröffentlichungen (z. B. methodische Sorgfalt, theoretische Fundiertheit, Kreativität)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rolle als Autor:in (z. B. Erst- oder Seniorautor:in vs. Co-Autor:in)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zitationen (z. B. Gesamtzahl, h-Index)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Erwerbung von Fördermitteln (z. B. Gesamtbetrag, Quelle)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gesellschaftliche Wirkung (z. B. Politik, Praxistransfer, Patente, Medienberichterstattung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lehre (z. B. Umfang, Qualität, Erstellung von Materialien)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Betreuung, Mentoring und Führungskompetenz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Engagement für das Fachgebiet (z. B. Redaktionsarbeit, Beiträge in Berufsverbänden oder akademischen Fachgesellschaften)	<input type="radio"/>					
Akademische Selbstverwaltung (z. B. Mitarbeit in Fachbereichs- oder Universitätsgremien)	<input type="radio"/>					
Auszeichnungen, Preise und andere Formen der Anerkennung	<input type="radio"/>					
Kollaborationsnetzwerk (z. B. Größe, Stärke)	<input type="radio"/>					
Berücksichtigung von Chancengleichheit hinsichtlich Geschlecht und anderen Gruppenmerkmalen	<input type="radio"/>					
Offene Forschungspraktiken	<input type="radio"/>					
Weitere bestehende Auswahlkriterien						

Q9 Wie wichtig sollten Ihrer Ansicht nach die folgenden Kriterien bei der Besetzung von Professuren in Ihrem Forschungsbereich an der LMU München sein? Bitte geben Sie weitere Kriterien in die untenstehenden Felder ein.

	Überhaupt nicht wichtig	Eher wenig wichtig	Ziemlich wichtig	Sehr wichtig	Nicht sicher	Nicht zutreffend
Anzahl der Veröffentlichungen (z. B. begutachtete wissenschaftliche Zeitschriftenartikel, Bücher)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ansehen der Journals/Verlage , in denen publiziert wurde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Intrinsische Qualität der Veröffentlichungen (z. B. methodische Sorgfalt, theoretische Fundiertheit, Kreativität)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rolle als Autor:in (z. B. Erst- oder Seniorautor:in vs. Co-Autor:in)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zitationen (z. B. Gesamtzahl, h-Index)	o	o	o	o	o	o
Einwerbung von Fördermitteln (z. B. Gesamtbetrag, Quelle)	o	o	o	o	o	o
Gesellschaftliche Wirkung (z. B. Politik, Praxistransfer, Patente, Medienberichterstattung)	o	o	o	o	o	o
Lehre (z. B. Umfang, Qualität, Erstellung von Materialien)	o	o	o	o	o	o
Betreuung, Mentoring und Führungskompetenz	o	o	o	o	o	o
Engagement für das Fachgebiet (z. B. Herausgeberschaften, Beiträge in Berufsverbänden oder akademischen Fachgesellschaften)	o	o	o	o	o	o
Akademische Selbstverwaltung (z. B. Mitarbeit in Fachbereichs- oder Universitätsgremien)	o	o	o	o	o	o
Auszeichnungen, Preise und andere Formen der Anerkennung	o	o	o	o	o	o
Kollaborationsnetzwerk (z. B. Größe, Stärke)	o	o	o	o	o	o
Berücksichtigung von Chancengleichheit hinsichtlich Geschlecht und anderen Gruppenmerkmalen	o	o	o	o	o	o
Offene Forschungspraktiken	o	o	o	o	o	o
Weitere gewünschte Auswahlkriterien						

Trainings- und Unterstützungsbedarf

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Trainings- und Unterstützungsbedarf im Zusammenhang mit offener Forschung an der LMU München.

Q10 Bei welchen der folgenden Themen halten Sie mehr Unterstützung für notwendig? „Keine Unterstützung erforderlich“ bedeutet, dass Ihnen zu diesem Thema bereits ausreichende Informationen zur Verfügung stehen. **„Keine Unterstützung gewünscht“** bedeutet, dass Sie keinen Nutzen darin sehen, sich mit diesem Thema zu befassen. Bitte geben Sie weitere Themen in die leeren Felder unten ein.

	Keine Unterstützung erforderlich	Keine Unterstützung gewünscht	Nur schriftliche Unterstützung notwendig	Schriftliche Unterstützung und Workshops gewünscht	Nicht sicher	Nicht zutreffend
Veröffentlichung von Preprints oder Postprints (z. B. Auswahl eines geeigneten Repositoriums, Berücksichtigung der Rechte des Verlags, ethische Überlegungen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Erstellung von Datenmanagementplänen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufbereitung von Daten und Metadaten für die Archivierung und gegebenenfalls für die Freigabe in einem öffentlichen Repository gemäß den Community-Standards und den FAIR-Prinzipien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Erstellung von Ethikanträgen und Einwilligungserklärungen , die die Archivierung anonymisierter Daten in	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

einem öffentlichen Repository ermöglichen						
Aufbereitung sensibler Datensätze, sodass Datenschutz und Sicherheit gewährleistet sind (z. B. anonymisierte oder synthetische Datensätze, kontrollierter oder abgestufter Zugriff)	o	o	o	o	o	o
Erstellung eines reproduzierbaren Forschungs-Workflows (einschließlich z. B. Codierung, Verwendung von Versionskontrolle und Literate-Programming) und deren Veröffentlichung (z. B. Auswahl eines Repositoriums, das eine DOI vergibt)	o	o	o	o	o	o
Vorbereitung von Materialien für die Veröffentlichung (z. B. in einem digitalen Repository, das eine DOI vergibt, oder in einem physischen Repository)	o	o	o	o	o	o
Auswahl und Anwendung von Lizenzen oder Wiederverwendungsvereinbarungen für die Veröffentlichung von Ressourcen (z. B. Daten, Materialien und/oder Code) und Umgang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften (einschließlich Urheberrecht, Datenschutz- und DSGVO-Recht, Handelsrecht und institutionelle Vorschriften)	o	o	o	o	o	o
Vorbereitung von Präregistrierungen und/oder Registered Reports	o	o	o	o	o	o

(einschließlich Versuchsdesign, Statistik, Datensimulation)						
Verfassen von Stellenausschreibungen und verantwortungsbewusste, faire und transparente Bewertung von Bewerbungen	o	o	o	o	o	o
Weitere Themen mit Unterstützungsbedarf						

Q11 Welche Unterstützung, neben Training, erachten Sie für die Umsetzung offener Forschungspraktiken als hilfreich? Bitte nennen Sie weitere Unterstützungsmöglichkeiten in den leeren Feldern unten.

	Nicht erforderlich	Kein Muss, aber wünschenswert	Unverzichtbar	Nicht sicher
Vorträge zur Einführung in relevante Themen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Beratung durch professionelle Expert:innen, um gemeinsam mit Ihnen oder Ihrer Forschungsgruppe einen optimalen, auf Ihren Forschungsbereich zugeschnittenen, offenen Forschungsablauf zu entwerfen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mentoring durch erfahrene Forscher:innen aus Ihrem Fachgebiet, die bereits ähnliche Herausforderungen gemeistert haben und Ihnen auf freiwilliger Basis kollegiale fachliche Ratschläge geben können	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unterstützungsnetzwerke , die Forscher:innen auf allen Karrierestufen offenstehen und deren Schwerpunkt auf dem Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken liegt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere Arten der Unterstützung gewünscht				

Bestehende Trainings

Dieser letzte Abschnitt befasst sich mit den Fortbildungsangeboten zum Thema „Offene Forschung“, die *bereits* an der LMU München verfügbar sind. Wir möchten uns über alle Initiativen an der LMU München informieren, um sie bei den entsprechenden Zielgruppen bekannt zu machen.

Q12 Bitte geben Sie uns Informationen, die uns helfen, Initiativen für offene und reproduzierbare Forschung an der LMU München zu identifizieren. Ihre Beschreibung könnte beispielsweise folgende Angaben enthalten: Name der Initiative (z. B. Lehrveranstaltungen, Workshops, Sommerschulen, Arbeitsgruppen, Lerngruppen, Meetups), Anbieter, Kontaktdaten, Zielgruppe, Webseite, soziale Medien.

1	
2	
3	
4	
5	

Vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage!

Die von Ihnen bereitgestellten Informationen werden dazu beitragen, die Umsetzung offener Forschungspraktiken und einer verantwortungsvollen Forschungsbewertung an der LMU München zu gestalten. Relevante Ergebnisse werden über die Webseite des LMU Open Science Center veröffentlicht.

[Besuchen Sie die Webseite des LMU Open Science Centers](#)

um Mitglied zu werden oder sich über Veranstaltungen, Beratungsangebote, Materialien zum Selbststudium und Initiativen zu informieren, die eine verantwortungsvolle Forschungsbewertung, offene Forschung und andere gute Forschungspraktiken fördern, wie sie in den Leitlinien der LMU München zu guten Forschungspraktiken hervorgehoben werden: [Ordnung der Ludwig-Maximilians-Universität München zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis](#).

Nehmen Sie an der Verlosung teil

und gewinnen Sie einen Gutschein von www.wunschgutschein.de (1x100 € und 4x50 €) oder eines von zehn Büchern zum Thema wissenschaftliche Integrität!

Durch Anklicken öffnet sich ein neues Browserfenster mit einem separaten, sicheren Formular. In diesem Formular können Sie optional Ihre Kontaktdaten angeben, um an der Verlosung von Büchern teilzunehmen. Die über das Formular übermittelten Informationen werden in keiner Weise mit Ihren Umfrageantworten verknüpft und werden endgültig gelöscht, sobald alle Verlosungspreise vergeben sind. Wir werden die Informationen für keine anderen Zwecke verwenden.

Vielen Dank, dass Sie an der Umfrage zum Thema „Offene Forschung“ an der LMU München teilgenommen haben!

Hier können Sie Ihre Kontaktdaten angeben und haben die Chance, einen Gutschein von www.wunschgutschein.de (1x100 € und 4x50 €) oder eines von zehn Büchern zum Thema wissenschaftliche Integrität zu gewinnen. Dieses Formular ist unabhängig von der Umfrage, und die von Ihnen angegebenen Kontaktdaten können in keiner Weise mit Ihren Antworten in der Umfrage in Verbindung gebracht werden. Ihre personenbezogenen Daten werden sicher gespeichert und ausschließlich zur Auswahl der Gewinner im Rahmen einer Verlosung herangezogen. Die Daten werden endgültig gelöscht, sobald alle Verlosungspreise angenommen wurden, und werden nicht für andere Zwecke verwendet.

Sie können Ihre Kontaktdaten jederzeit bis zum 15. Juni 2026 ändern und/oder Ihre Einwilligung widerrufen, indem Sie sich an die Koordinatorin des LMU Open Science Center, Dr. Malika Ihle (malika.ihle@lmu.de), wenden.

Hiermit erkläre ich mich freiwillig bereit, an der Verlosung im Rahmen der Umfrage „Offene Forschung an der LMU München“ teilzunehmen. Ich habe die Teilnehmerinformationen und die [Datenschutzhinweise](#) zur Kenntnis genommen. Ich stimme der Verarbeitung meiner Kontaktdaten zum Zweck der Verlosung zu.

Name (optional)

Email (Pflichtangabe)

Welches Buch würden Sie gerne erhalten, falls Sie zufällig als Gewinner eines Buches ausgewählt werden sollten? (optional)

Science Fictions: Exposing Fraud, Bias, Negligence and Hype in Science, von Stuart Ritchie
 Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men, von Caroline Criado Perez
 Calling Bullshit: The Art of Skepticism in a Data-Driven World, von Carl T. Bergstrom and Jevin D. West

Viel Glück!

Sollten Sie zu den 15 Gewinnern gehören, werden Sie bis zum 30. Juni 2026 über die angegebene E-Mail-Adresse benachrichtigt.

Sie haben erfolgreich an der Verlosung teilgenommen!

Sollten Sie zu den 15 Gewinnern gehören, werden Sie bis zum 30. Juni 2026 per E-Mail benachrichtigt.

[Besuchen Sie die Webseite des LMU Open Science Centers](#)

um Mitglied zu werden oder sich über Veranstaltungen, Beratungsangebote, Materialien zum Selbststudium und Initiativen zu informieren, die eine verantwortungsvolle Forschungsbewertung, offene Forschung und andere gute Forschungspraktiken fördern, wie sie in den Leitlinien der LMU München zu guten Forschungspraktiken hervorgehoben werden: [Ordnung der Ludwig-Maximilians-Universität München zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis](#).